

MÜƏLLİMLƏRİN PEŞƏKAR HAZIRLIĞINDA TAPŞIRIQLARIN DÜZGÜN SEÇİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

1. Aynurə Rövşən qızı Fidayeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) Quba filialı, Arxiv müdiri

2. Mehriban Çingiz qızı Məmmədova

Ümumi fənlər kafedrası, baş müəllim

aysel.sheydayeva@guba.adpu.edu.az

Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o, mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev

Açar sözlər: təhsil, qiymətləndirmə, keyfiyyət, müəllim, müasir dövr, imla

Keywords: education, assessment, quality, teacher, modern era, pedagogy

Ключевые слова: образование, оценка, качество, учитель, современная эпоха, педагогика

Hər bir müəllim özünəməxsus yol və üsul seçir. Bu zaman onların tapşırıq seçimləri də fərqli olur. Ümumilikdə dərslərin daha effektiv alınmasında və məqsədlərə nail olunmasında düzgün seçilən tapşırıqların əhəmiyyəti böyükdür. İstənilən müəllim çalışır ki, onun seçdiyi üsul daha effektiv və şagirdləri üçün əlçatan olsun. Şagirdlərini fəallaşdırmağı bacarsın. Onların daxilindəki təlim marağını üzə çıxarsın. Əldə etdiyi nəticələr isə ölkə təhsilinə fayda versin. Təbii ki, bunun üçün müəllimin qarşısında bir neçə məqsəd dayanır. Bunlardan ən əsası dərslərin daha effektiv və fəal qurmağı bacarmağıdır. Bunun üçün İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində seçilmiş tapşırıq və imla nümunələri əsasında apardığımız təhlillərə diqqət edək. İbtidai siniflərdə standartların reallaşdırılması müəllimin dərslərini lazımi səviyyədə qurmasından çox asılıdır. Məsələn, hər ibtidai sinfin sonundakı standartların hansı səviyyədə reallaşdırılmasını bilmək üçün müəyyən tapşırıqların icrasını şagirdlərə tapşırmaq olar: Mətn oxusundan bütün oxu dərslərində istifadə olunmasına diqqət yetirilməli, eyni zamanda şagirdləri “orfoepik və orfografik beşdəqiqəliklər” üzərində işlətmək səmərəli nəticə verməlidir. Bu məqsədlə də aşağıdakı mətnlər düşüncə obyektinə çevrilir və ekrana verilir:

1. Küləx' birdən-birə güjdəmməyə başladı. Ağajdar az qalırdı ki, başını yerə qoysun, sınıp tökülsünnər. Çobannar sürünün qabağını güjnən saxlıyırdılar. Atdartufan qopacağını hiss etmişdilər, qulaxlarını şəkliyə və ayaxlarını yerə döyürdülər. İtdər də hürüşürdülər. Şimşəx' çaxdı. Belə olanda, çobannar nə etməy olduğunu yaxşı bilillər. Heyvannarı bir yerə yığmağa çalışılar. İndi də elə etdilər.

2. Gəl, gəl, a yaz günnəri!

Ilin əziz günnəri!

Dağda ərit qarrarı,

Bağda ərit qarrarı.

Çaylar daşıp sel olsun,

Taxıllar tel-tel olsun.

Ağajdar aşsın çiçəx',

Yarpağıləçəx'-ləçəx'!

3. I sinifdə didaktik material kimi dərslikdəki mətnlərin transkripsiyalı variantından (ekranda nümayişi üsulundan) istifadə etmək daha uyğundur:.

Uşaxların qış sevinci

Payızın [sonunna] havalar soyumağa [başdıyır]. Qışda qar yağır. Dağlar, [düzdər] [ağappax] olur. Bəzi [heyvannar] qışyuxusuna [gedillər].

[Uşaxlar] [qarrı] qışı çox [sevillər]. [Onnar] qartopu [oynuyullar]. Yolka [şənniyində] iştirak [edillər].

4. II sinifdən başlayaraq qruplara aşağıdakı tapşırıqlar verilir:

Verilmiş sözləri düzgün oxuyun və sonra da orfoqrafiyası ilə müqayisə edin.

Qışdır, yazdır, bahardır, yaydır, payızdır; atadır, anadır, babadır, nənədir, nəvədir; gecdir, tezdir, vaxtdır, əhvalatdır, əsərdir, torpaqdır, soyuqdur, cənnətdir, çəmənlikdir; mənlikdir, bizlikdir, sizlikdir, sənlikdir, onluqdur...

Müşahidə göstərir ki, imla zamanı bəzən orfoepik diktəyə o qədər də fikir verilmir. Yazılışı ədəbi tələffüzündən fərqli olan sözlər hərfən (yazıldığı kimi) diktə edilir və ya həmin sözlər taxtaya yazılır. Bu cür diktəyə alışıq şagird orfoepik diktə ilə yazdıqda çətinliklə qarşılaşır. Belə vəziyyətlə qarşılaşmamaq üçün müəllim diktə zamanı orfoepik qaydalara əməl etməlidir. Bu məsələyə texniki vasitələrin, xüsusilə maqnitofonun imkanları və səmərəsi böyükdür. İmla üçün mətnləri xüsusi diksiyası olan adamların oxusunda lentə köçürüb onlardan imla dərslərində didaktik vasitə kimi istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. İmlaların qiymətləndirilməsində səhvlərin xarakterini də nəzərə almaq lazımdır. Bu baxımdan kobud olmayan, yəni şagirdlərin savadlılıq dərəcəsini müəyyən etməkdə bir o qədər əhəmiyyətli rol oynamayan yüngül səhvləri fərqləndirmək lazımdır. İmla mətnlərində 5-dək yazılışı çətin sözün (əvvəlcədən öyrənilmiş sözlərin) olması da vacib hesab edilir. İmla yazılarının aparılmasında ən ciddi məsələ məhz mətnin düzgün diktəsi ilə əlaqədar məsələdir. Bunun üçün müəllim həm də şagirdlərin üzündənköçürmə yazılar zamanı etdiyi səhvlərin də əlavə edilməməsini nəzərə almaqla əvvəlcə müəyyən tapşırıqlar əsasında şagirdlərin bu istiqamətdə savadlılığını yoxlaya bilər.

Tapşırıq 1. Şeiri düzgün köçürün, tələffüzü fərqli sözlərin altından xətt çəkin: Balıqçılar

İstəyir dərin olsun sular, istəyir dayaz...

Balı /x/çılar gecəni çox vaxt gündüzə qatar.

Balı /x/çılar çaylara, dənizlərə tor atar,

Balı /x/çı gəmisini dalğalar atıb-tutar...

Balı /x/la dolu gəmi dalğalardan aşara /x/

İqlimlər dolaşara /x/

Gəlib yenə günəşli doğma sahilə çatar! Ə.Cəmil [4, s 35].

Tapşırıq 2. Şeiri köçürün, artırdığınız hərflərin altından xətt çəkin: Tarla gözəli

Üf..qlər qızarıb güləndə səhər,

Bülbül öpə-öpə oyatsın gülü.

Ç..rməyib qolunu, qızlar, gəlinlər,

Yığsın quca..ına sarı sü..bülü,

Torpa..a düşməsin havayı bir dən,

Muğan səhraları bir tamaşadır,

Buğda gəmiləri qoşa-qoşadır.

Hər insan oğlunu çörə.. yaşadır,

Bol taxıl b..çərsə ana yurdumuz,

Tüfən..dən bərk tutar milli ordumuz. S.Vurğun [4, s 40].

Tapşırıq 3. Köçürün. Tələffüzü şərti işarələrlə verilmiş sözləri düzgün şəkildə yazın: Düşərgə nəğməsi

Qovdu/x/ əsən külə/x/ləri, dərdi/x/ şəhli çiçə/x/ləri,
Seyr elədi/x/ şimşə/x/ləri,
Günəş bizim, ay bizimdir! Bu səfalı yay bizimdir.
Quşlardan əvvəl oyandı/x/, Çayda çiçdi/x/, gündə yandı/x/,
Həftəmizi bir gün sandı/x/
Günəş bizim, ay bizimdir! Bu səfalı yay bizimdir.
Yaşıl meşə, qaynar bula/x/, havası xoş, gözəl yayla/x/,
Bizim üçün oldu oyla/x/,
Günəş bizim, ay bizimdir! Bu səfalı yay bizimdir.

Ümumilikdə şagirdlərin yazısı yoxlanarkən istər öyrənilmiş, istərsə də öyrənilməmiş orfoqrafik qaydaların pozulması, habelə xüsusi imla qaydasına tabe olmayan sözlərin (bunlara yazılışı çətin sözlər deyilir) qüsurlu yazılışı ilə bağlı olan bütün səhvlər qeydə alınır. Yazıda buraxılmış bu kimi səhvlərə diqqəti cəlb etmək məqsədi ilə müəllim tərəfindən müxtəlif şəkildə qeydlər aparılır. Əsasən kobud yazı səhvləri dedikdə öyrənilmiş qrammatik və ya yazı qaydalarının pozulması nəticəsində baş verən qüsurlar nəzərdə tutulur.

Hərəkətli imla (mətn üzrə) Bir mətn seçirsiniz və mətndən cümlələri kəsib sinfin divarlarında yapışdırırsınız. Daha sonra şagirdləri qruplara bölürsünüz. Hər qrupdan lider seçilir. Qrup üzvləri mətni oxuyub yadlarında saxlamağa çalışırlar, lider isə mətni yazan şəxsdir. Mətni ilk düzgün yazan bilən qrup qalib olur. 38 Hərəkətli imla (dinləmə) 4 nəfər şagird seçib sinfin 4 küncündə yerləşdiririk. Daha sonra qruplardakı şagirdlər bu 4 şagirdə yaxınlaşırlar və onların diktə etdiyi qısa mətni yadda saxlayıb qrup liderinə deməlidirlər. İlk düzgün yazan qrup qalib olur. Bu məqsədlə aşağıdakı imlalardan istifadə etmək olar:

Yeni dərs ilinin başlanması.

Salamladıqdan sonra uşaqlar əyləşdilər. Müəllim ayaq üstə durub sinfə göz gəzdirdi. Birinci cərgədən axırıncı cərəyə kimi hər uşağa ayrıca nəzər saldı. Sonra dərs ilinə başlamalı, birinci dəfə məktəbə gəlmələri münasibətilə uşaqları təbrik etdi. Onlara dərslərində müvəffəqiyyətlər arzuladı. Səməd diqqətlə qulaq asırdı. Hələ heç bir zaman o, belə şirin, gözəl sözlər eşitməmişdi. Bəzən müəlliminin səsi yavaşıyırdı, dərələrdən axan bulağın sırıltısını Səmədin yadına salırdı. Bəzən də bu səsdə o, yaz səhərinin sübh çağında bağçalarında oxuyan bülbülün şərqişini eşidirdi. Bu şərqi ürəyini şirin duyğularla doldururdu. Müəllim uşaqlarla bir-bir tanış olduqdan sonra yeni dərsə başladı. (94 söz) (Abbasov A.2004) Daha sonra müəllim bu imlaya əsasən aşağıdakı qrammatik tapşırıqları da şagirdlərə təqdim edir:

1. İkinci cümlənin qrammatik əsasını tapın və altından şərti işarələrlə xətt çəkin.
2. Bir neçə düzəltmə söz tapıb yazın, onları cümlələrdə işlədin.

Hərəkətli imla (şəkillər ilə) Şagirdlər şəkilləri yadda saxlamalıdırlar. Bu fəaliyyət yadda saxlama bacarığı olan şagirdlər üçün faydalıdır. Burada dəqiqlik tələb olunmur.

Belə qənaətə gəldik ki, Azərbaycan dili təliminin təcürbi istiqamətini qüvvətləndirməkdə müəllimin üzərinə düşən başlıca vəzifələrdən biri də əldə edilmiş nəzəri biliklər əsasında müvafiq bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bunun ilki də məktəbdə aparılan imla yazılardır. İmla şagirdlərdə şifahi nitqi yazılı nitqə çevirməklə əlaqədar vərdişlər aşılaman xüsusi yazı növüdür. Müəllim imla yazdırarkən sinif qarşısında ayaq üstə durmalı və bütün şagirdlərin onu görüb, səsinə eşidə biləcəyi yerdə durmalıdır. O, imla zamanı şagirdlərin diqqətini yayındırmamaq üçün sinifdə çox gəzməməlidir. Unutmaq olmaz ki, bütün imla növlərində mətni ədəbi tələffüzə uyğun şəkildə diktə etməyin böyük əhəmiyyəti vardır. Belə halda şagirdlər fikrən

fəal olurlar, onlar düşünərək, qaydaları yada sala-sala yazırlar. Bu zaman şagirdlər yazı qaydalarını daha diqqətli və şüurlu sürətdə öyrənməyə, sözün yazılışı ilə tələffüzünün müqayisə etməyə, onların arasında obyektiv qanunauyğunluqları dərk etməyə meyl göstərir. Şagirdlərə savadlı yazı vərdişlərinin aşılmasında imla yazıların böyük əhəmiyyəti vardır. İmla orfoqrafiya və durğu işarələri mövzularının tədrisində mühüm rol oynayır. İmla yazılardan müəllim iki məqsədlə, həm öyrətmək, həm yoxlamaq məqsədi ilə istifadə edir. Buna görə də yazı qaydalarına aid müvafiq bacarıq və vərdişlər aşılamaq imlalar öyrədici, həmin bacarıq və vərdişləri yoxlamaq məqsədilə aparılan imlalar isə yoxlayıcı xarakter daşıyır. Əvvəlki öyrədici imla, sonrakılar isə yoxlama imla adlanır. Yoxlama imlalar da eyni zamanda öyrədici xarakterə malik olur. [4, s 5]. Belə ki, şagird imlanı yazarkən onun bütün fikri mətni düzgün yazmağa yönəldilməlidir. Öyrədici imlalar isə öz növbəsində yoxlama məqsədinə xidmət etməlidir. İmlaları diktə edərkən onları olduğu kimi və ya dəyişib diktə etmək də mümkündür.

Xülasə

Müəllim hazırlığının humanist, fiziki, idraki, estetik və sosial inkişaf və tərbiyə baxımından təşkili uşaqların gələcək məktəb təliminə keyfiyyətli hazırlığına zəmin yaradır. Bu keyfiyyətlər haqqında daha dolğun məlumatları isə müəllim əməyinin müxtəlif aspektlərdən qiymətləndirilməsi zamanı əldə etmək mümkündür. Müəllim hazırlığının elmi-pedaqoji və psixoloji əsaslarla qurmaq üçün əvvəlcə prosesə düzgün yanaşmanı işləyib--hazırlamaq lazımdır. Müəllim hazırlığının qiymətləndirilməsi zamanı bu işə məsul olan şəxslərin bir sıra pedaqoji şərtləri bilmələri vacibdir. Müəllim hazırlığının qiymətləndirilməsi üçün aparılan işlər, tətbiq olunan üsul və vasitələrin hamısı vəhdət şəklində həyata keçirilməli, hər bir müəllimin potensialı, psixoloji durumu, öyrənmə tərzini, sosial və ya asosiallığı nəzərə alınmalıdır.

Summary

The organization of teacher training in terms of humanistic, physical, cognitive, aesthetic and social development and upbringing creates the basis for the qualitative preparation of children for future school education. More complete information about these qualities can be obtained during the assessment of teacher work from various aspects. In order to establish teacher training on scientific-pedagogical and psychological grounds, it is first necessary to develop and prepare the correct approach to the process. During the assessment of teacher training, it is important for those responsible for this work to know a number of pedagogical conditions. All the work carried out, the methods and tools applied for the assessment of teacher training should be carried out in a unified manner, and the potential, psychological state, learning style, social or asociality of each teacher should be taken into account.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Abbasov, Ə.M. Yeni kurikulumların səciyyəvi xüsusiyyətləri // – Bakı:Kurikulum, – 2008. №1, – s. 12-16.
2. Abdullayev, N.Ə. Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi məsələləri: / magistrələr üçün nəzərdə tutulmuşdur/–Bakı:, 2008.–148 s.
3. Abdullayev, N.Ə. Nitq mədəniyyətinin əsasları / N.Ə.Abdullayev. –Bakı:Elm və təhsil, –2013. –277 s.
4. Abbasov A., Məmmədov H. İmla mətnləri və işgüzar sənədlər / Bakı 2004. 129 s.
5. Ağayev, Ə.A. Təlim prosesi: ənənə və müasirlik / Ə.A.Ağayev. – Bakı: Adiloğlu, –2006. –238 s.
6. Azərbaycan dili və ədəbiyyat: metodika və təcrübə (müəllimlər üçün vəsait) / Ə.Abbasov, Ş. Balakışiyev, B.Əliyeva [və b.]. – Bakı: – 2005. – 149 s.